

ЁШЛАР ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ФАОЛЛИГИ – МАМЛАКАТДА ТОЛЕРАНТЛИКНИ МУСТАҲКАМЛОВЧИ МУҲИМ ОМИЛ

Doi: 10.54952/DHR.2022.11.39.013

Сайёра САИДОВА,
“Республика ёш олимлар кенгаши” нодавлат
нотижорат ташкилоти раиси, фалсафа фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Аннотация. Мақолада бугунги шиддат билан ўзгариб, янгиланиб бораётган дунёда ўзаро меҳр-оқибат, ишонч ва ҳамжиҳатликка асосланган толерантлик фазилатининг ўрни ва аҳамияти беқиёс экани ёритилган. Жамиятда миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлашда ёшларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллиги муҳим экани асослантирилган. Толерантлик – бу ҳар бир муайян шахсни, унинг фикри ҳамда нуқтаи назарини, ҳар қандай бошқа маданият, дунёқараш ва эътиқодни қандай бўлса, шундайлигича қабул қилишга ҳозирликни англатувчи мураккаб феномен ҳисобланади. Шунингдек, у турли миллат ва эътиқодга мансуб инсонларнинг ўзаро аҳилликда яшашга интилишини ҳам англатади.

Калит сўзлар: толерантлик, кўп миллатлилик, диний муросасизлик, ижтимоий тараққиёт, маданият, фуқаролик жамияти.

Abstract. The article highlights the invaluable role and importance of the virtue of tolerance based on mutual kindness, trust and solidarity in today's rapidly changing and renewed world. It is argued that the socio-political activity of young people is important in ensuring interethnic harmony and religious tolerance in society. Tolerance is a complex phenomenon that means the readiness to accept each and every individual, his thoughts and views, any other culture, worldview and belief as it is. It also means that people of different nationalities and faiths strive to live in harmony with one another.

Key words: tolerance, multi-ethnic, religious intolerance, social development, culture, civil society.

Аннотация. В статье подчеркивается неопределимая роль толерантности, основанной на взаимной доброте, доверии и солидарности в современном мире. Подчеркивается, что общественно-политическая активность молодежи имеет важное значение в обеспечении межнационального согласия и религиозной толерантности в обществе.

Ключевые слова: толерантность, полиэтническая, религиозная нетерпимость, общественное развитие, культура, гражданское общество.

Давлат ва жамият ривожига турли омиллар билан бир қаторда, сиёсий маданият фактори ҳам муҳим роль ўйнайди. Сиёсий маданият – бу умумий маданиятнинг таркибий қисми ҳисобланиб, ўзида тарихий тажриба, ижтимоий-сиёсий воқеаларни ёдда сақлашни, шунингдек сиёсий хатти-ҳаракатларга бевосита таъсир кўрсатадиган сиёсий

қадриятлар, ёндашув ва кўникмаларни камраб олади. Сиёсий маданият дунёнинг сиёсий тизимларини қиёсий таҳлил қилишга имкон берадиган амалий сиёсатшуносликнинг асосий феноменларидан биридир.

Бугунги кунда Ўзбекистонда давлат ва жамият бошқарувини модернизациялаш жараёнларида

ёшлар сиёсий маданияти ва толерантлигини оширишни даврнинг ўзи талаб қилмоқда. Мамлакатимизнинг тарихий истиқболи асосан ёшлар қатламининг қандай ижтимоий-сиёсий кадриятлар ва меъёрлар, ғоялар ва анъаналарни ўзига сингдириши билан боғлиқ ҳолда кечади. Мамлакатда фуқаролик жамияти ривожланишига, энг аввало, ёшларнинг сиёсий фаоллиги ва фаол фуқаролик позицияси орқали баҳо берилиши мумкин¹.

Жамиятда ҳукмронлик қиладиган ёки муайян ижтимоий гуруҳ аъзолари орасида кенг тарқалган сиёсий онгнинг элементлари сиёсий маданиятнинг ажралмас қисми ҳисобланади. Уларга, биринчи навбатда, жамият сиёсий ҳаётининг турли жабҳалари: сиёсий тизим, унинг алоҳида институтлари, ижтимоий-сиёсий муносабатлар ва бошқа институционал ҳамда норматив асослар киради. Барқарор сиёсий ғоялар ижтимоий-сиёсий маданиятнинг бир қисми бўлган **толерантлик маданияти**ни шакллантиришда муҳим роль ўйнайди.

Сиёсий маданият ҳақида гапирганда, биринчи навбатда, сиёсий онгнинг даражаси, сиёсий мафқуранинг моҳияти, сиёсий руҳиятнинг сифат мазмуни ҳамда сиёсий хулқ-атворнинг мураккаб таркибига кирувчи толерантлик феноменини тегин равишда таҳлил қилиш керак бўлади. Чунки улар ўртасидаги диалектик бирлик сиёсий маданият амалиётининг муштарак қонунияти мазмунини ташкил этади.

Шунингдек, сиёсий маданият ижтимоий-иқтисодий тенгсизлик вужудга келиб, синфий жамият ташкил топгандан кейин шакллана бошлайди ва амал қиладди. Лекин у тўла тан олинмаган ҳолда, объектив зарурият сифатида амал қилар эди. Чунки ҳар бир инсон ва бутун инсониятнинг умумий маданиятини иқтисодиётдан, сиёсий жараёнлардан, ижтимоий муносабатлардан, маънавий-ахлоқий кадриятлардан унинг туб моҳиятини ажратиб англаб бўлмайди.

Сиёсий маданият тушунчасининг ўзи анча кейин пайдо бўлди. Уни илмий муомалага XVIII асрда немис файласуфи И.Гердер олиб кирган. Замонавий сиёсатшуносликда эса “сиёсий маданият” тушунчасини дастлаб америкалик назарийчи олим Х.Фаер 1956 йилда нашр этилган “Европа-

нинг буюк давлатлари бошқарув тизими” номли китобида тилга олган. Кейинчалик Г.Алмонд ва С.Верба беш мамлакат – АҚШ, Буюк Британия, Германия, Мексика ва Италиядаги сиёсий жараёнларни таҳлил қилиб, “Фуқаролик маданияти” (1963 й.) номли китоб ёзадилар.

Сиёсий ҳиссиёт, кўникмалар, билимлар, қарашларнинг мазмуни, характери, системаси ва даражаси ҳам сиёсий маданият элементлари ҳисобланади.

Сиёсий маданиятнинг тузилиши ахлоқий баҳолар билан чекланмайди. Мазкур қоидалар мажмуаси фуқароларнинг давлат ва жамият бошқарув органларига бўладиган сайловларда бевоқиф иштирокини таъминловчи ҳукумат ва сиёсий партия дастурий ҳужжатлари лойиҳаларини муҳокама қилишда; турли давлат ва жамоат ташкилотлари фаолиятида иштирок этишда; бошқа шаклдаги ижтимоий-сиёсий ҳаракатлар ҳамда сиёсий партияларга аъзо бўлиш каби кўплаб омиллар билан аниқланади.

Сиёсий маданият турли авлодларнинг ўз сиёсий кадриятлар ва идеалларини узоқ вақт давомида излаши, уларни амалда синаш ва татбиқ қилиш учун синчковлик билан танлаши натижасида пайдо бўлади².

Толерантлик эса фақатгина назарий тушунча бўлмай, энг аввало, маълум маданият ва цивилизациянинг муҳим элементи ҳам ҳисобланади. Агарда маданият категориясида биз у ёки бу жамиятнинг тарихан шаклланган кадриятлари, анъана ва нормаларининг йиғиндисини тушунадиган бўлсак, унинг фундаментал асосини толерантлик ташкил этади. Замонавий ижтимоий-сиёсий фанларда мазкур феноменларнинг йиғиндисидан ташкил топган бир қанча илмий қарашлар мавжуд. Шулардан бири **космоцентрик** (ёки умуминсоний) **маданият**дир. Космоцентрик маданият, бошқача қилиб айтганда, умуминсоний маданият ўзида миллатлараро, динлараро ва ирқлараро бағрикенглик анъаналарини уйғунлаштиради. Замонавий Европалик олимлар А.Швейцер, Э.Фромм, Ю.Лотман ва бошқаларнинг асарларида маданият ва толерантлик “битта қушнинг икки қаноти” сифатида эътироф этилган.

¹ Шарифходжаев М. Формирование открытого гражданского общества в Узбекистане. – Т.: “Узбекистан”, 2002.

² Қаранг: Шерниязова Г.У. Проблемы взаимоотношения демократии и политической культуры в Республике Узбекистан: Автореф. дисс... канд. политических наук. – Т.: АГОС, 2001.

Яна бир маданий йўналиш – бу **социоцентрик маданият** ҳисобланади. Ушбу ижтимоий-маданий йўналишнинг ўзига хослиги шундаки, унга кўра борлиқнинг марказида шахс ва унинг социумда тутган ўрни туради. Мазкур ижтимоий муносабатларда индивидни “мен” ва “у” каби гуруҳларга ажратиш жараёни кечади. Бунда толерантлик омилининг шаклланиши ва ривожланиши шахсда индивидуал эгоизмнинг олдини олишга кўмак беради. Толерантлик, энг аввало, социал интегратор вазифасини бажаради³.

Толерантлик маданияти турли халқларнинг тарихий тажрибаси ва маданий хусусиятларидан келиб чиқиб турлича талқин этилади. Инглиз тилида толерантлик *“шахс ва воқеликни қаршиликсиз (эътирозсиз) қабул қилишга тайёрлик”* маъносини англатса, француз тилида *“ўзга инсонни озодлиги, унинг позицияси, ҳаракати, сиёсий ва диний қарашларини хурмат қилиш”* мазмунини билдиради. Хитой маданиятида толерант бўлиш – бу *“ўзгаларга нисбатан мурувватли ва сахий бўлиш”* ни; араб тилида эса бу сўз *“кечиримlilik, шафқат, мойиллик, марҳаматlilik, хайрихоҳлик ва чидамlilik”* кабиларни қамраб олган тушунчани; форс тилида толерантлик *“сабр-тоқат, бардош ва мурасага келиш”* маъноларини англатади⁴. Бу таърифлар ўша халқларнинг маданий ва ментал хусусиятларидан келиб чиққан бўлиб, шаклан турли хил бўлса-да, умумий жиҳатларга эга.

Назариётчи олимлар толерантликнинг мазмун-моҳиятини очиб беришда асосан маданий ва маънавий омилларга суянишса, амалиётда у турлича шаклда идрок этилади. Масалан, давлат органлари толерантликни, энг аввало, диний ва миллий муносабатларни тартибга солувчи мулоқот воситаси сифатида; фуқаролик жамияти институтлари инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш ҳамда қўллаб-қувватлаш шаклида; иқтисодиёт тузилмалари эса бизнеснинг гуманизацияси ва тараққиёт йўлидаги ижтимоий шериклик принциплари асосида қабул қилинади.

Толерантлик ёшлар дунёқараши, маданияти ва кадрятлари шаклланишида муҳим роль ўйнайди. У, энг аввало, ўзга шахсга нисбатан хур-

мат-эҳтиром туйғуларини шакллантириши билан шахсда ўз-ўзини ҳурмат қилиш принципларини ҳам ривожлантиради. Шунингдек, толерантлик шахслараро ижтимоий муносабатларнинг турли жабҳалари: ахлокий-маданий, маънавий-руҳий, сиёсий-ҳуқуқий соҳаларда намоён бўлади. Улар ягона бир ғоявий бирликда – мустаҳкам ҳамкорлик, муносабатлардаги уйғунлик ва бағрикенгликда бирлашади.

Толерантлик фуқаролик жамиятининг когнитив асосларидан бири ҳисобланади. Тараққий этган ҳуқуқий маданият ва толерантликнинг шаклланиши – Ўзбекистонда фуқаролик жамияти ҳамда демократик давлатчиликни мустаҳкамлашнинг энг муҳим шартидир. Демак, ёшлар сиёсий маданиятининг конструктив ривожланишини ҳам тегишли ҳуқуқий маданиятсиз, сифат жиҳатдан янги ҳуқуқий онгсиз тасаввур этиш мумкин эмас. Бу муаммолар Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А.Каримовнинг “Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари” номи асарида ўзига хос тарзда таҳлил этилган. “Биз учун фуқаролик жамияти – ижтимоий макон. Бу маконда конун устувор бўлиб, у инсоннинг ўз-ўзини камол топтиришига монелик қилмайди, аксинча, ёрдам беради. Шахс манфаатлари, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари тўла даражада рўёбга чиқишига кўмаклашади”⁵, дея таъкидланган асарда. Бу ўринда демократик институтларнинг мамлакатимизда юзага келиши қонуниятларини кўриб чиқиш асосида шундай омил ётадики, унга кўра демократиянинг самарали ривожланиши учун демократик институтларнинг юзага келиши ва оёққа туришидаги умумжаҳон тажрибасини ҳам, муайян халқда шаклланган миллий-маданий анъаналарни ҳам ҳисобга олиш зарур.

Жамиятда ислоҳотларни амалга ошириш даврида сиёсий ва ҳуқуқий фаолликнинг характери ҳамда йўналганлиги алоҳида долзарблик касб этади. Ислоҳотлар даврида, уларни амалга оширишнинг муҳим босқичида аҳолининг сиёсий фаоллиги, сиёсий манфаатлари ва ҳис-туйғулари ким томонидан ва қаерга йўналтириляётгани хал

³ Жигунова Г. Толерантность как ценность гражданского общества. – “Власть”, 2010, №1. – С. 61.

⁴ Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Шарова О.Д. Жизнь в мире с собой и другими. Тренинг толерантности для подростков // <http://www.tolerance.ru/Git-v-mire.php?PrPage=Master>

⁵ Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. – Т.: “Ўзбекистон”, 1997. – 173-б.

килувчи аҳамиятга эга бўлади. Бу ўринда, бизнинг фикримизга кўра, анъанавий маданиятнинг халқ томонидан ўзлаштирилиши ҳам муҳимдир. Анъанавий миллий қадриятлар руҳида тарбияланган ёшлар ижтимоий муаммоларга вазминлик билан ёндашади, ўзгаларга нисбатан бағрикенг муносабатда бўлиш ҳамда бузғунчи ғоялар домига тушиб қолишдан ҳимояланган бўлади.

Фуқаролар, жумладан ёшлар фаоллигининг ошиши жамиятда кўнгилчилар (волонтерлар) ҳаракати ривожига туртки беради. Бугунги кунда дунё бўйича кўнгилчилар фаолияти турли соҳаларни қамраб олиб, давлатнинг ижтимоий сиёсатида катта роль ўйнамоқда. Жумладан, кўнгилчилар:

- кам таъминланганлар, ёлғиз кексалар, оғир беморлар, ота-онасиз ва васийликсиз қолган болаларга ижтимоий ёрдам кўрсатиш;

- гиёҳвандлик, алкоголизм ва ОИТС инфекциясига қарши курашиш ҳамда уларнинг олдини олиш;

- инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, инсон манфаатларини илгари суриш;

- моддий ва маънавий тарихий қадриятларни сақлаш, қайта тиклаш ва келажак авлодга тўлиқлигича етказиб бериш;

- ижтимоий аҳамиятга молик тадбирларни (илмий, маданий-маърифий, спорт-кўнгилчор ва б.) ташкиллаштириш ва уларга фуқароларни кенгроқ жалб қилиш;

- атроф-муҳит ва экологияни асраш;

- турли низолар ва ижтимоий ихтилофлар жабрдийдаларини қўллаб-қувватлаш ҳамда реабилитация қилишда фаол иштирок этиб келишмоқда⁶.

Ўзбекистонда волонтерлик фаолияти Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, “Волонтерлик фаолияти тўғрисида”ги⁷, “Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида”ги⁸ қонунлар ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинади.

Ёшлар сиёсий маданиятнинг тарбиявий функцияси айнан шахс ва жамият манфаатларининг ўзаро ҳурматиға, толерантликка асосла-

ниб қурилиши лозим. Бундай ёндашув жамиятда ёшлар ҳуқуқий мақомининг барча томонларини қамраб олиши керак. Ҳуқуқий демократик давлат ва кучли фуқаролик жамиятини шакллантиришда кенг жамоатчилик, айниқса, ёшлар қатламининг сиёсий-ҳуқуқий маданиятини тадрижий равишда ошириб бориш муҳим аҳамият касб этади.

Сиёсатшунос С.Жўраев Ўзбекистонда ёшларга қаратилган давлат сиёсатининг тузилишини кўриб чиқар экан, ёшларнинг жамиятдаги ижтимоий-ҳуқуқий мақомини шакллантиришнинг қуйидаги жиҳатларини ажратиб кўрсатади:

биринчидан, жамиятнинг ижтимоий тузилишида ёшларга конституцияда қайд этилган алоҳида ўрин ажратилиши;

иккинчидан, бандлик, меҳнат ва хўжалик фаолиятида, таълим олиш, касбда такомиллашиш, малака ошириш, меҳнат фаолиятида юксалиш, маданий хизмат кўрсатишда берилган имтиёзлар ва енгилликлар тизими;

учинчидан, ёшлар соғлиги ва ҳаётини, моддий фаровонлиги ва турмуш кечириш муҳитини, маданий ва маънавий ўсишидаги манфаатлари ва эҳтиёжларини ҳимоя қилиш механизмлари ҳамда воситалари тизими;

тўртинчидан, бепул тиббий, маданий, соғлиқни сақлаш, спорт ва бошқа инфратузилмалар билан таъминлаш учун давлат кафолатлари тизими;

бешинчидан, ёшларни қонунга зид ва аксил-конституционал сиёсий, миллатчилик, сепаратист, экстремистик ва бошқа оқимлар ҳамда ташкилотларнинг таъсиридан, бюрократизм, амалдорларнинг буйруқбозлигидан муҳофазалаш воситалари ва чоралари тизими⁹.

Мамлакат ижтимоий-сиёсий тизимида толерантликни мустаҳкамлаш жараёнларида ёшларнинг ўрнини эътироф этиб шуни таъкидлаш лозимки, ёшлар ташкилотларининг мавқеи ва ролини ошириб боришда хориж тажрибасини ўрганган ҳолда миллий менталитетимизга мос ёшлар ташкилотларини рағбатлантириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

⁶ Саидов С.Ш. Ижтимоий капитал – фуқаролик жамиятнинг муҳим мезони. – Т., 2019. – 87-88-б.

⁷ Ўзбекистон Республикасининг “Волонтерлик фаолияти тўғрисида”ги қонуни // 02.12.2019 / <https://lex.uz/docs/4623999>.

⁸ Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасида жамоат бирлашмалари тўғрисида”ги қонуни // 15.02.1991 / <https://lex.uz/docs/111825>.

⁹ Жўраев С.А. Особенности формирования государственной молодежной политики Республики Узбекистан в переходный период. Теория и практика. Автореф. дисс. д-ра политических наук. – Т., 1994. – С.17-18.

Турли соҳа тадқиқотчи олимлари ёшлар фаоллиги ва маданиятига таъриф беришда жамиятда у ёки бу шаклда толерантлик омилининг шаклланишига эътибор қаратишади. Масалан, З.Ходжагельдиева шахсининг, айниқса, ёшларнинг фуқаролик фаоллиги мезонлари таркибига бағрикенглик тамойилларини киритади¹⁰. Чунки демократик ва фуқаролик жамиятини шахс фаоллигисиз куриб бўлмаганидек, шахс фаоллигини толерантлик тамойилларига амал қилмасдан шакллантириб бўлмайди.

Шунингдек, талаба ёшларда мафкуравий имунитетни шакллантиришнинг педагогик асосларини илмий тадқиқ этган З.Қосимова фикрига кўра: “Миллий тараққиётимизнинг ҳозирги босқичида олий таълим муассасаларининг муҳим вазибаларидан бири – талабаларни юксак ғоявийлик ва миллий истиқлол ғоясига содиқлик, ёт мафкураларга мурасимлик руҳида тарбиялашдир”¹¹. Мазкур жараёнда эса ёшларимизда толерантлик маданияти тамойилларини шакллантириш долзарб аҳамият касб этади.

Тадқиқотчи олима М.Абдужабборова эса “жамият тарихи ҳамда тараққиётининг ҳозирги даврида барча ижтимоий синфлар, табақалар, миллатлар ва элатлар, диний эътиқодлар вакиллари бирлаштирувчи, жамият маънавиятига қарши таҳдид солувчи мафкураларга нисбатан курашга жипслаштирувчи ғоялар тизими”ни¹² яратиш лозимлигини таъкидлайди. Унинг фикрига кўра, мазкур ғоявий ва мафкуравий концептлар толерантлик маданияти билан чамбарчас боғлиқдир.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгач, ўтмишни ўрганишга, ўз тарихий илдизларимизни ойдинлаштиришга алоҳида эътибор берилди. Уч минг йиллик тарихимиз шундан гувохлик бермоқдаки, олийжаноблик ва инсонпарварлик, миллатлараро тотувлик ва бағрикенгликка интилиш халқимизнинг энг юксак фазилатларидан ҳисобланади. Бу борадаги анъаналар авлоддан-авлодга ўтиб келмоқда. Ўзбекистон Республикаси

кўп миллатли давлат сифатида эътироф этилган ҳолда мамлакат аҳолисининг асосий қисми ислом динига эътиқод қилади. Ислам дини – бағрикенглик динидир. Бинобарин, Куръони каримдаги бир қанча оятлар, жумладан, “Динга мажбур қилиш йўқ. Батаҳқиқ, ҳақ ботилдан ажради» (Бақара сураси, 256)¹³ ояти ислом динининг бағрикенглик моҳиятини ифода этиб, динни мажбурлаб сингдиришга йўл қўймаслик тамойилини мустаҳкамлаб қўйган.

Диний ва миллий бағрикенглик маданияти нафақат юртимизда, балки жаҳон миқёсида ҳам тан олинган. ЮНЕСКО Бош конференциясининг 1995 йил 16 ноябрда бўлиб ўтган XXVIII сессиясида “Бағрикенглик бўлмаса, тинчлик бўлмайди, тинчликсиз эса тараққиёт ва демократия бўлмайди” шиори остида “Бағрикенглик тамойиллари декларацияси”¹⁴ қабул қилиниб, ушбу декларация қабул қилинган кун 16 ноябрь – Халқаро бағрикенглик куни сифатида нишонлаб келинади.

Шуни унутмаслик керакки, қаерда миллатлараро тотувлик ғоясининг аҳамияти англаб етилмаса, жамият ҳаётида турли зиддиятлар, муаммолар ва таҳдидлар вужудга келади, улар тинчлик ва осойишталикка хавф солади. Бугунги кунда жаҳоннинг айрим минтақаларида содир бўлаётган миллий, диний ва бошқа турдаги низолар фикримизни тасдиқлайди.

Юртимизда истиқомат қилаётган турли миллат ва дин вакиллари учун тенг имкониятлар яратиш ҳамда диний бағрикенгликни таъминлашнинг қонуний асослари миллий қонунчилигимизда мустаҳкамланган. Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев ўз нутқ ва маърузаларида тинчликни таъминлаш, миллатлар ва динлараро тотувлик муҳитини қўллаб-қувватлаш, дин ниқобидаги экстремизм ва терроризмга қарши аёвсиз курашиш масалаларига давлат сиёсатининг асосий тамойилларидан бири сифатида урғу бериб келмоқда. Шунингдек, 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида бешинчи усту-

¹⁰ Ходжагельдиева З.М. Формирование гражданской активности студентов / “Проблемы современной науки образования”, 2016.

¹¹ Қосимова З.Ҳ. Олий таълимда бўлажак кадрларни тайёрлашда инновацион педагогик технологияларни қўллаш / “Фан технологиялари”, 2017 й., №5.

¹² Қаранг: Абдужабборова М.Л. Сравнительный анализ по мониторингу роста и развития детей школьного возраста // “Интернаука”: электрон. научн. журн., 2018, № 43(77) // <http://internauka.org/journal/science/internauka/77>.

¹³ Шайх Мухаммад Содиқ Мухаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. 1-жуз. – Т.: “Hilol-Nashr”, 2019. – 253-б.

¹⁴ Қаранг: Declaration of principles on tolerance: adopted by the General Conference of UNESCO at its twenty-eighth session, Paris, 16 November 1995 // <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000151830>.

вор йўналиш доирасида хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш бўйича аниқ вазифалар белгиланди ҳамда тизимли чора-тадбирлар амалга оширилди. Жамиятда миллатлараро тотувлик ва динлараро бағрикенглик муҳитини мустаҳкамлаш 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида қайд этилган энг муҳим 100 мақсаддан бири сифатида ҳам белгиланди. Бу эса юртимизда миллатлараро ва диний бағрикенгликка қаратилаётган юксак эътибордан далолат беради.

Мамлакатимизнинг эътиқод эркинлиги ва миллатлараро тотувлик борасидаги халқаро ташаббуслари ҳам диққатга сазовор. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқида¹⁵ ёшларнинг онгу тафаккурини маърифат асосида шакллантириш ва тарбиялаш энг муҳим вазифа эканлигига урғу берилиб, БМТнинг Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро конвенцияси ҳамда “Маърифат ва диний бағрикенглик” номли резолюциясини қабул қилиш ташаббуслари илгари сурилди. Шу асосда 2018 йил 12 декабрда БМТ Бош Ассамблеяси томонидан “**Маърифат ва диний бағрикенглик**” номли махсус резолюция қабул қилинди.

Хулоса қилиб айтганда, ёшларда бағрикенглик фазилатини шакллантириш ва мунтазам равишда мустаҳкамлаб бориш ҳам назарий, ҳам амалий аҳамиятга эга.

Биринчидан, ижтимоий-маданий фаоллик ҳам, толерантлик ҳам инсон ташқи алоқаларининг, ижтимоий муносабатларининг инъикосидир. Ай-

нан ташқи муҳит кишининг ижтимоий муносабатлари, ижтимоий-маданий фаолияти ва толерантлиги учун умумий макон вазифасини ўтайди.

Иккинчидан, ижтимоий-маданий фаоллик ҳам, толерантлик ҳам инсондаги маънавий, ахлоқий, ижодий кучларга таянади. Ушбу кучлар моҳиятан инсонни янги кадриятлар, маданий-маънавий бойликлар яратишга, мавжуд кадриятлар ва анъаналарни ўзлаштиришга ундайди. Демак, ижтимоий-маданий фаоллик негизида ҳам, толерантлик негизида ҳам инсоннинг маънавий, ахлоқий кадриятларни ўзлаштириш, янги маданий-маънавий бойликлар яратиш, ижод қилиш ис-таги ва интилишлари ётади.

Учинчидан, толерантлик нофаоллик, бефарқлик, “сен менга тегма, мен сенга тегмайман” деган қоидага амал қилиш эмас, балки у жамият ҳаётида содир бўлаётган ўзгаришларга фаол муносабатда бўлиш, “цивилизациялар тўқнашуви”га қарши туриш, деструктив ҳолларнинг ёйилишига йўл қўймаслик, хуллас, инсондаги яратувчанлик ҳамда маданий тараққиётга ёрдам берувчи фазилатларни қўллаб-қувватлашдир.

Тўртинчидан, ижтимоий-маданий фаолият бошқа маданиятларга, ёндашишларга ижобий муносабатда бўлганда ўзини яратувчанлик хусусиятини ифода этади. Демак, толерантлик – ижтимоий-маданий фаолликнинг намоён бўлиш шартидир. Айни шу каби бағрикенглик ҳам ижтимоий-маданий фаоллик орқали позитив воқеликка айланади. Улар ўртасидаги ушбу диалектик боғлиқлик ижтимоий-маданий фаоллик ва толерантлик масалаларини умумий тадқиқ этиш имконини беради.

¹⁵ Қаранг: Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида нутқ сўзлади // <https://president.uz/uz/lists/view/1063>.